

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2024-9/2

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2024

Bosh muharrir:

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.

Tahrir hayati:

<i>Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.</i> <i>Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.</i> <i>Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.</i> <i>Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.</i> <i>Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.</i> <i>Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.</i> <i>Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.</i> <i>Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.</i> <i>Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.</i> <i>Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.</i> <i>Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.</i> <i>Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.</i> <i>Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.</i> <i>Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumaniyozov Zoxid Otabayevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.</i> <i>Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.</i> <i>Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc</i> <i>Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.</i> <i>Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d.</i> <i>Lamers Jon, q/x.f.d., prof.</i> <i>Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.</i> <i>Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.</i> <i>Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.</i>	<i>Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.</i> <i>Pazilov Abdvayait, b.f.d., prof.</i> <i>Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.</i> <i>Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.</i> <i>Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.</i> <i>Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.</i> <i>Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.</i> <i>Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.</i> <i>Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.</i> <i>Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.</i> <i>Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.</i> <i>Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.</i> <i>Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Safarov Alisher Karimdjanoich, b.f.d., dos.</i> <i>Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.</i> <i>Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.</i> <i>Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, b.f.d., akad.</i> <i>Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.</i> <i>Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.</i> <i>Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.</i> <i>Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.</i> <i>Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.</i> <i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.</i> <i>O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.</i> <i>Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.</i> <i>Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.</i> <i>Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.</i> <i>Xudoyberganov Oybek Ikromovich, PhD, k.i.x.</i>
--	---

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№9/2 (118), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2024 y. – 202 b. – Bosma nashrning elektron varianti - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
IQTISODIYOT FANLARI

Abdullayev F.O. Hududlarda iqtisodiy sikllarni makrosikllarga nisbatan bog'liqligini baholash xususiyatlari	5
Abdumutalliev A.A. Oilaviy tadbirkorlik korxonalarining iqtisodiy mazmuni	12
Babadjanov Z.K. Xorazm viloyatida aholi sonini o'zgarish dinamikasi statistik tahlili	17
Gaibnazarova Z.M. Raqamli iqtisodiyotda elektron platformalarning roli	21
G'iyosidinov B.B. Avtomobil yo'llarini mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o'rni	24
Ismoilov Sh.O' Tarmoqli marketingni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	28
Mahmudov B.Sh. Xalqaro moliyaviy institutlar faoliyati va ularning jahon mamlakatlari iqtisodiyotidagi o'rni	30
Mardanova B. Oziq-ovqat sektori ta'minot zanjirida mavjud muammo va risklar	33
Matkarimov K.J. Transport logistikasida qo'llaniladigan modellar va uslublar	37
Meliyev X.T. Maishiy xizmatlar sifatini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	40
Mirzayeva L. Milliy mehmonxona brendini shakllantirish omillari	44
Mirzanova N.M. Komplanar oqimlar mahalliy provayderlarning raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida	48
Niyozova Sh.N. Milliy iqtisodiyotda xizmat sifati modeli, internet xizmatlari sifatini o'lchash metodologiyasi	51
Norboyev S.A. Regional characteristics of sustainable development of small business and private entrepreneurship	53
Qobulov O.O' Mintaqada infratuzilma tarmoqlarining tutgan o'rni	56
Qulmurotov S.J. Asalarichilik faoliyatini yuritishda yetuk soha mutaxassislarning roli	59
Rahimova M.I. Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini sifat standartlari asosida rivojlantirish istiqbollari	63
Raximova U.A. Raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash sharoitida ta'lim tizimida innovatsion faoliyat olib borishning nazariy asoslari	67
Raximova U.A. Ta'lim ekotizimini innovatsion rivojlantirishning jahon tajribasi va undan foydalanish imkoniyatlari	70
Raximova U.A. Respublika davlat oliy ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini baholashning ilmiy asoslari	73
Sabirjanova I.R. Tadbirkorlik va kichik biznes rivojlanishida raqamli marketingning roli	76
Salaeva D.A. Kichik biznes korxonalarini faoliyatida modellashtirishni qo'llash afzalliklari	80
Soliyeva G.A. Brend va branding hususiyatlari	83
Umarova X.D. Kuchli raqobat sharoitida sanoat korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati	86
Utkirov A.U. Divergentsiyalash asosida zamonaviy korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishning xorij tajribalari	89
Xalimjonov N.U. Using renewable energy resources in global agriculture	92
Xo'jayeva N.B., Artikbayeva G.K. O'zbekiston iqtisodiyotida ovqatlanish korxonalarini faoliyatining o'rni	97
Xudoyberganova D. A. Meva-sabzavotchilik klasterlari korxonalarini boshqaruv samaradorligini baholash	100
Yokubjonova X.Yo. Mintaqaviy ekoturizm xizmatlari bozorida iste'molchi talabini shakllantirishda innovatsion marketing strategiyalaridan samarali foydalanish	106
Абдуллаев Ф.О. Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир этувчи омилларни панель маълумотлари асосида эконометрик баҳолаш	112
Абдуразаков Д.Ж. Ўзбекистон туризмини ривожлантиришда кишлок туризми ролини ошириш муаммолари	118
Адильчаев К.Р. Хорижий мамлакатларда қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши	122
Алиева Э.А. Качественный анализ и методы оценки рисков инновационной деятельности	126

Игитов Ж.К. Пути повышения эффективности производства на промышленных предприятиях за счет развития рынка ценных бумаг	130
Мадрахимов К.Э. Хоразм вилояти худудларининг иқтисодий ривожланиш номуносаблигини тадқиқ қилишнинг ўзига хос хусусиятлари	138
Мараимова У. Корхоналар бошқаруви жараёнида фойдаланиладиган маркетинг дастурлари ва уларнинг гуруҳланиши	146
Мирзаев К.Н. Кичик бизнес субъектларида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда рақамли иқтисодиётнинг ўрни ва аҳамияти	150
Мухитдинов Ш.Х. Чўлларда чўл кластерини шакллантиришнинг туристик худуд (дестинацион) моделларини ишлаб чиқиш	153
Ражаббоев И.Ў. Воситачилик хизматларининг халқаро савдо операцияларини амалга оширишдаги роли	157
Ражаббоев И.Ў. Халқаро савдода воситачилик хизматлари фаолиятини хусусиятлари ва аҳамияти	167
Рахимова Д.С. Факторы, определяющие качество услуг общественного питания по мнению потребителей и персоналов	170
Сагторова Д. Минтақада исломий молиялаштиришга оид хизматлардан фойдаланиш имкониятлари	175
Тўраева Э.Ф. Нестандартная занятость молодежи в Узбекистане	178
Худойназаров М.М. Аҳоли турмуш даражаси ва Ўзбекистонда уни ошириш имкониятлари	182

ARXITEKTURA FANLARI

Kasimov I.M. Improving the architecture of vocational direction center buildings in clustered cities	187
Qodirova S.A. Aqilli qurilish tizimi	189
Raximov L.Sh. Interyer shakllanishining tarixiy bosqichlari	193
Raximova S.Q. Xorazm an'anaviy turar uylarida ayvonlarning ahamiyati, Xorazm hududidagi uylarning umumiy va farqli tomonlari	196

4. Meva-sabzovotchilik klasterlarini boshqarish samaradorligini yakuniy natijasini klasterning iqtisodiy rivojlanish dinamikasi va aholi turmush darajasiga ta'siri bo'yicha baholash zarur;

5. Meva -sabzovotchilik klasterlarini boshqarish, tashqi va ichki muhitning o'zaro ta'sirdan iborat. Klasterlarni ichki muhit oraqali boshqarish- har bir klaster ishtirokchilar o'zlarinin sohalorida maksimal darajada iqtisodiy samaradorlikka erishishlari uchun o'zaro aloqalarini tartibga solish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 11.12.2019 йилдаги ПҚ-4549-сон қарори <https://lex.uz/docs/4641164>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 15.12.2021 йил Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тармоқда кластер ва кооперация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-52-сон қарори <https://lex.uz/docs/5774700>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonida tuzilgan <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

5. <https://www.agro.uz/> O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi.

6. <https://stat.uz/uz/nashrlar/3675-o-zbekiston-qishloq-xo-j-ligi>

7. Statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan. <https://www.agro.uz/agroklasterlar-va-kooperatsiyalar/#1640167746864-ed8fd085-889f>

UO'K: 338.48(584.4)

MINTAQAVIY EKOTURIZM XIZMATLARI BOZORIDA ISTE'MOLCHI TALABINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

X.Yo.Yokubjonova, PhD, Namangan Davlat Universiteti, Namangan

Annotatsiya. *Hozirgi kunda xalqaro ekoturizm xizmatlari bozorida iste'molchi talablariga moslashtirilgan innovatsion xizmatlarga e'tibor qaratilmoqda. Turli ilg'or va innovatsion texnologiyalarning iste'molchi talabiga ta'sir qilish darajasining sezilarli darajada oshishi, shuningdek, xalqaro ekoturizm bozorining jadal rivojlanishi fan sohasidagi yutuqlarning xilma-xilligi bilan tavsiflanadi.*

Kalit so'zlar: *Xalqaro gullar festivali, modernizatsiya, zamonaviy marketing, marketing strategiyalari, texnologik taraqqiyot.*

Аннотация. *В настоящее время международный рынок экотуристских услуг ориентирован на инновационные услуги, адаптированные к требованиям потребителей, а значительное увеличение уровня влияния различных передовых и инновационных технологий, а также быстрое развитие международного рынка экотуризма характеризуются разнообразием научных достижений.*

Ключевые слова: *Международный фестиваль цветов, модернизация, современный маркетинг, маркетинговые стратегии, технологическое развитие.*

Abstract. *Currently, the international ecotourism services market focuses on innovative services to adapt to consumer requirements, and a significant increase in the level of influence of various advanced and innovative technologies, as well as the rapid development of the international ecotourism market, is characterized by a variety of scientific achievements.*

Key words: *International Flower Festival, modernization, modern marketing, marketing strategies, technological development.*

Kirish. Mamlakat iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish darajasi innovatsiyalar kontseptsiyasini barcha sohalarda raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun zarur bo'lgan eng samarali vositalardan biri deb hisoblaydi, chunki innovatsiyalarning paydo bo'lishi noyob va ko'pincha hatto ilg'or texnologiyalar, xizmatlar, tovarlar va mahsulotlarning paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa pirovard natijada xizmatlar bozorining yangi savdo bozorlarini zabt etishiga undaydi.

Bugungi kunda xalqaro ekoturizm xizmatlari bozorida iste'molchilar sonining yildan-yilga ortib borishi kuzatilmoqda. Turizm sohasida yangi voqelik va epidemiologik talablarni hisobga olgan holda muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlarni qabul qilish borasida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining "Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha yo'nalishlarda keng imkoniyatlarni yaratish", "Tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish" va "...xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish", "To'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish" va "2026 yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish" bo'yicha ko'rsatib o'tilgan maqsadlar mazkur masalaning O'zbekistonda dolzarbligini tobora ortib borayotganiga asos bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili. Mavzuga doir adabiyotlar tahlilini o'rganar ekanmiz, turistik xizmatlarning innovatsionligining o'sishi, qoida tariqasida, bozorda taqdim etilayotgan xizmatlar to'plamining xilma-xilligi bilan chambarchas bog'liq. Natijada, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar raqobatbardosh bo'la oladigan noyob mahsulot yoki xizmatni yaratishga harakat qilishadi. Noyob yangi mahsulot yoki xizmatni yaratish muammolari juda murakkab jarayon bo'lib, zamonaviy iqtisodiyotda marketingni rivojlantirishning yangi kontseptsiyasi bo'lgan lateral marketing deb ataladigan faoliyatni amalga oshirish va takomillashtirishni anglatadi. [1]. Bugungi kunga kelib, zamonaviylashib borayotgan dunyoda ancha murakkab ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat yuzaga keldi, [2] bizning fikrimizcha, bu jarayonlar eng faol tarzda dastavval mahalliy yuqori texnologiyali xizmat ko'rsatuvchi korxonalarini marketing sohasiga turli xil innovatsiyalarni faol va keng joriy etishga undaydi. Kelajakdagi mahsulotning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari bevosita marketing tadqiqotlari yo'nalishining to'g'ri tanlanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. [3] Boshqacha qilib aytganda, nafaqat yakuniy xizmat ko'rsatish jarayonida, balki intellektual o'zgarishlarda ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xil o'zgarishlarni batafsil o'rganish kerak. [4].

Materiallar. Materiallar 2021 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda Namangan viloyatining Namangan shahri Xalqaro gullar festivaliga tashrif buyurgan mahalliy sayohatchilardan olingan so'rovnomalar asosida olindi.

Natijalar. Har bir faoliyatda innovatsion hayot tsikli bosqichi turli usullar va yondashuvlarni, turli marketing strategiyalari va taktikalarini talab qiladi. Innovatsion marketing chora-tadbirlari tizimi nafaqat xizmatlar sifatini yangilash tizimlari bilan, balki diversifikatsiyalash va xizmatlarni yangilari bilan to'ldirish dinamikasi bilan ham chambarchas bog'liq. Shu o'rinda tadqiqotning ushbu bo'limi Namangan shahrida o'tkaziladigan xalqaro gullar festivalida iste'molchilarga taqdim etilayotgan xizmatlarni diversifikatsiyalash jarayonini nazarda tutiladi.

Festivallar — bu jamiyat yoki mintaqaning an'analari, san'ati va o'ziga xosligini targ'ib qilish va saqlashga yordam beradigan madaniy ko'rgazmalar. Bundan tashqari, festivallar turli joylardan tashrif buyuruvchilarni jalb qiladi, bu esa mahalliy turizm va hudud iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi kunda dunyoda ja'mi 50 dan ortiq xalqaro darajadagi gullar festivali o'tkaziladi, ulardan eng ishtirokchilarni ko'p jalb etayotganlari saralab olindi, xususan, quyidagilar: (1-jadvalga qarang) dunyodagi eng katta gullar bayrami Kanadaning Ottava shahrida o'tkaziladi.

1-jadvalda ko'rib chiqilgan Gullar festivallari qatoridan xalqaro sayyohlarni jalb etayotganlarini ko'rib chiqqanimizda, Namangan viloyatida o'tkazilayotgan Gullar festivali ham ko'p yillik tarixga ega. (63 yillik) 2024 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, ushbu xalqaro festivalga 60 dan ortiq davlatlardan 200 mingdan ortiq xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan, 90 mingdan ortiq mavsumiy yangi ish o'rinlari paydo bo'lgan, savdo va boshqa xizmatlar hisobiga kunlik tushum miqdori 6 trillion so'mdan oshgan.

Xususan, Namangan shahrida o'tkaziladigan xalqaro gullar bayrami xususida dastlab 1961 yildan buyon 16 ta tashkilot va namanganlik gulchilar (bugungi kunda 150 dan ortiq gulchilar) bilan faoliyat boshlagan. Bugungi kunda bog'da sotiladigan gullar navi 1000 dan ortiq, gul dekaratsiyalari uchun esa, asosan, 10 dan ortiq gullardan, ya'ni esmeralda, katarantus, shafran, salbiya, gartenziya, filargoniya, geran, begoniya, pitoniya kabi gullardan foydalaniladi.

Dunyodagi eng yirik va jozibador gullar festivali va ularning o'ziga xos jihatlari

№	O'tkaziladigan davlati	Nomlanishi	Faoliyat yillari	O'ziga xosligi	Qancha muddat
1.	Kanada, Ottava	Kanada lolalari festivali	1953 yil	1 millionga yaqin gullar namoyish etiladi. 3 milliondan ortiq lolalar namoyish etiladi.	May oyida 18 kun, Viktoriya kuni sanasidan 15 kun oldin
2.	Tailand, Chiang May	Chiang May gullar festivali		gullar va manzarali o'simliklar namoyish etiladi. Unda mintaqaga xos bo'lgan sariq va oq xrizantema va damask atirgullarining ko'zga ko'ringan ko'rinishlari mavjud. Miss Chiang May gullar festivali tanlovi. gul panoramasini	Феврал ойи, 3 кун
3.	Америка, Вашингтон	Milliy olcha guli festivali	1921 yil	Tokiodan sovg'a sifatida olgan 3000 ga yaqin chiroyli olcha daraxtlarini namoyish etadi.	
4.	Yaponiya, Okinava orolida	Sakura gullari festivali	794 yil	50 dan ortiq turli xil gilos gullari	mart oyining oxiridan aprel
5.	Portugaliya, Funshal,	Madeyra gullar festivali	1950 yil	Qit'adagi eng yaxshi gul festivallari, xalq amaliy san'ati namoyishlari, chiroyli gul oynasi uchun tanlov, choy gullari bilan bezatilgan	Аprel,7 кун
6.	Angliya, Chelsi shahri.	Chelsi gullari shousi	1862 yil	o'nlab mashhur shaxslar, dunyodagi eng yirik va eng murakkab gullar va landshaftlar ko'rgazmasi, dunyo bo'ylab gulchilik bo'yicha 500 dan ortiq rassomlar butun yil davomida ijodiy g'oyalarni o'rganish, turli xil gullar va o'simliklar ekish va ularga g'amxo'rlik qilish, avtomobillar, uylar, va haykallar — barchasi gullardan yasalgan. Ushbu gul va landshaft asarlari yapon bog'lari, italyan bog'lari va an'anaviy ingliz bog'lari kabi turli mavzularda joylashtirilgan va tashrif buyuruvchilarga ertak kabi tajriba beradi.	may oyining o'rtalari va oxirlarida 5 кунлик
7.	Italiya	Infiorata gulli gilam festivali	1778 yil	diniy mavzudagi san'at asarlari yoki mahalliy rassomlar tomonidan yaratilgan rasm durdonalari kabi gulli gilamlarga, har yili hech qanday sun'iy yelim yoki bo'yoqsiz minglab gulbarglar va o'simlik elementlaridan iborat aniq dizaynlarni yaratishda raqobatlashadilar.	sanalar har yili o'zgarib turadi), har yili iyun, 3 kun
8.	Kolumbiya, Medellin (AQShga 70% gullarni yenkazib beruvchi mamlakat)	Medellin gul festivali	1950 yil	Xalqaro gullar tanlovi, Silletas parade, gullardan yasalgan san'at asarlari paradidir.	28/6 dan 7/8 gacha
9.	AQSh, Kaliforniya, Pasadena shahri	Atirgullar paradi	1890 yil	ko'chalari atirgul bilan bezatilgan, ot aravalari namoyishi	yangi yil boshida

10	Gollandiya	Bloemencorso van de Bollenstreek	1947 yil	gul paradi stendlari namoyish etiladi, yil davomida ko'ngillilar ishlaydi, Gullar paradi umumiy mavzuga ega emas. Bu dizayn jamoalariga ko'proq erkinlik beradi, asosan lola, sümbül va za'faron parade.	Aprel oyida uch kun
----	------------	----------------------------------	----------	--	---------------------

Manba: Tadqiqotchi izlanishlari asosida

1-rasm. Yetakchi mamlakatlar va ular tajribasining O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari mavjud — +, mavjud emas — -

Namanganda tashkil etish imkoniyati bor o'ziga xos jihatlariga belgi qo'yildi:

Namangan xalqaro gullar festivali bugungi kunda O'rta Osiyoga kiruvchi mamlakatlar [1] da o'tkaziladigan festivallar ichida eng jozibador festival hisoblanadi. Yuqorida 1-jadvalda berilgan ma'lumotlarni tahlil etgan holda, Namangan shahrida o'tkaziladigan Xalqaro gullar festivalini yanada nufuzini oshirish maqsadida quyidagilarni taklif etamiz: (1-rasmga qarang)

Xususan, **O'zbekiston va Qozog'istonda o'tkaziladigan xalqaro festivallar** quyidagilar: Xalqaro baxshichilik festivali (Sirdaryo viloyati 2019 yildan buyon, har 2 yilda bir marotaba), Xalqaro hunarmandchilik festivali (Qo'qon shahrida 2019 yildan buyon har 2 yilda bir marotaba), Boysun bahori festivali [2] (Surxondaryo viloyati, 2022 yildan buyon, har 2 yilda bir marotaba), Xalqaro lazgi festivali [3] (Xorazm viloyati, Xiva shahri 2022 yildan buyon har 2 yilda bir marotaba), Ipak va ziravorlar festivali (Buxoro viloyati 2003 yildan buyon, har yili may oyining oxirida), Shoshmaqom festivali (Buxoro viloyati, 2 yilda bir marotaba may oyida), Xalqaro gullar festivali (Namangan shahri, 1961 yildan buyon har yili) o'tkaziladi.

Qozog'istonda o'tkaziladigan xalqaro festivallar, "Spirit of Tengri" festivali (Olmaota shahrida, 2013 yildan buyon, har yili), "Toykazan" festivali (Olmaota shahrida, 2012 yildan buyon, har yili), Four E xalqaro festivali (Olmaota shahrida, 2010 yildan buyon har yili), "Alakol kanaty" xalqaro festivali (Olmaota viloyati, Alakol ko'li bo'yida 2012 yildan buyon har yili), xalqaro ko'chmanchilar madaniyati festivali (2016-yildan buyon) o'tkazib kelinadi...

Bugungi kunga kelib, yangi O'zbekistonda yuqori texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishning iqtisodiy nuqtai nazaridan asosiy va eng istiqbolli yo'nalishlari quyidagilar: turli xil texnologik innovatsiyalarga potentsial talabni yaratish, innovatsiyalar, huquqiy va kadrlar muhitida mavjud muammolarni hal qilish, shuningdek, innovatsiyalarni tashkil etuvchi elementlarni modernizatsiya qilishdir.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, yanal marketing tadqiqotlari asosida ilgari bozorda mavjud bo'lmagan iste'molchilar tomonidan bozorda talab qilinmagan ma'lum bir mahsulot yoki xizmatni izlashdan iborat. Yanal marketing innovatsion mahsulotni (yoki xizmatni) yaratishni o'z ichiga oladi, bu raqobatchilar tomonidan taklif qilinadigan boshqa mahsulot yoki xizmatlardan ma'lum bir xususiyatga ega bo'ladi. Yanal marketing — bu bozorda raqobatdosh ustunlikka ega bo'lish uchun bir-birini to'ldiruvchi mahsulotlar, xizmatlar yoki tashabbuslarga ega bo'lgan ikkita korxonalar birlashadigan marketingning muqobil shakli. U hamkorlikdagi marketing, ko-marketing yoki alyans marketingi sifatida ham tanilgan. Yanal marketingning maqsadi har ikkala brendning turli kanallarda ko'rinishini oshirish va mijozlar bilan yangi aloqa nuqtalarini ishlab chiqish uchun bir-birining mavjud mijozlar bazasi va resurslaridan foydalanishdir. Bunday holda, taklif qilingan g'oyani amalga oshirishga e'tibor qaratish uchun mahsulot yoki xizmatda nimani o'zgartirish va yaxshilash kerakligini boshidanoq hal qilish tavsiya etiladi. Shu maqsadda, ushbu tadqiqot Namangan shahrida bo'lib o'tgan, xalqaro gullar festivalida 411 nafar respondentlardan o'tkazildi.

2-jadval.

Ijtimoiy-demografik xususiyatlar tufayli ishtirokchilarning motivatsion o'lchovlari Festivalga tashrif buyuruvchilardan olingan so'rovnomalar

№	Namanganda gullar festivalidagi tashrif buyuruvchilarning klassifikatsiyasi	soni	foiz hisobida	Festivalning jalb etish sabablari
1	Ayollar	351 nafar	85	kundalik hayot va madaniy izlanishlardan qochish uchun yuqori motivatsiya bilan
2	Yosh respondentlar	296 nafar	72	ko'proq oshpazlik yangiliklarini izlash,
3	Keksa respondentlar	115 nafar	28	madaniy izlanishlar va kundalik ishlardan qochish bilan turtki bo'lishgan
4	Oila a'zolari hamrohligida tashrif buyuruvchilar (asosan erkaklar)	60 nafar	14,5	ijtimoiylashuv va odatdagidan qochish
5	qardonlar/do'stlar bilan birga bo'lganlar (ayol va erkaklar)	347 nafar	84,4	madaniy xordiq chiqarish va yangi oshpazlik tajribalari bilan tez-tez uchrashishlarini ko'rsatdilar.

Manba: Tadqiqotchi tomonidan o'tkazilgan

Olingan so'rovnoma natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, asosiy tashrifchilar uchun bog'ga tashrif, madaniy izlanishlar va kundalik ishlardan chalgish turtki bo'lgan. Bunday madaniy izlanishlarni esa tashrifchilar yanada, jozibador va innovatsion bo'lishini xoxlashlari tabiiy.

Muhokamalar. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, (ixtiyoriy 411 nafar respondentlardan olindi) tashrif buyuruvchilarning asosiy qismi, 66% izi Namangan viloyati sayyohlari, (unga tegishli tumanlar), 10% izi, Andijon viloyati, 8% izi, Farg'ona viloyatidan kelganlar, 16 % izi esa, uzoq viloyatlardan kelganlarni tashkil etdi.

3-jadval.

Maxalliy sayyohlardan olingan so'rovnomalar

№	Savollar klassifikatsiyasi	Respondentlar miqdori	Izox
1.	Namanganda gullar festivalidagi keskin o'zgarishlar qachondan boshlandi deb hisoblaysiz?	90 foiz tashrifchilar	keyingi 2 yilda
2.	Xalqaro gullar festivali o'tkaziladigan mamlakatlar haqida ma'lumotga egamisiz? Xa/yo'q	29 foizi / xa	71 foizi / yo'q
3.	Bu yerda yaratilgan imkoniyatlarga 10 balldan nechchi qo'yasiz?	70% - 8 ball	20% -7 ball
4.	Festivalda mijozlar uchun qanday innovatsion takliflar bo'lishini istaysiz?	Mijozlarning 29 % izi tomonidan berilgan innovatsion takliflar	Bog'ning sodda bir qarashda tushunish imkoniyati mavjud bo'lgan xaritasi bo'lishini
		1%	Bog'ning QR kodli xarita loyihasi qilingan bo'lishini (chunki adashmasliklari uchun)

		19%	Gullar shaklida qurilgan salqinlashtirilgan tabiat qo'ynida elektron kutubxona bo'lishligini, (bu festivaldan keyin ham zarur)
		7%	Bog'ning bir burchagida akvaponika tizimidagi bog' bo'lsa
		2%	Kapalaklar bog'I bo'lsa
5.	Boshqa davlatlardagi gullar festivaliga borishni istaysizmi, istasangiz imkoniyatingiz bormi!?	Respondentlarning barchasi borishni istaydi – 100 %	20 foizida imkoniyat mavjud

Manba: Tadqiqotchi tomonidan 2021 yildan 2024 yillar davomida o'tkazilgan

(Toshkent, Surxondaryo, Qoraqalpoq, Xorazm, Qashqadaryo, Buxoro va boshqalar). Yuqoridagi 3-jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin, tashrif buyuruvchilarning 90 % izi bog'da keskin o'zgarishlarni 2 yildan buyon ekanligini ta'kidlashgan. Xalqaro gullar festivali o'tkaziladigan mamlakatlar haqida ma'lumotga egamiz? Degan savolga esa 71% respondentlar yo'q deb javob berishgan. 29% respondentlarning innovatsion takliflarini (3-jadvalda keltirildi) ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rinadiki, ular bog'da yana qanday innovatsion takliflar bera olishliklari uchun yetakchi mamlakatlardagi gullar festivali haqida tasavvurga ega bo'lishliklari, bu esa ularni innovatsion takliflarni bera olish imkoniyatlarini ortishiga sabab bo'ladi. O'z o'rnida, mamlakatimizda o'tkazilayotgan gullar festivali nufuzining yanada ortishiga va xorijiy sayyohlar sonining ko'payishiga olib keladi.

Xulosa. So'nggi yillarda O'zbekistonda innovatsiyalar va ilmiy-texnikaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash ilmiy va texnologik asoslarni yaratishga qaratilgan bo'lib, ularni tijoratlashtirish uzoq ilmiy-tadqiqot bosqichlari tugagandan keyingina mumkin bo'ladi. Integratsiyalashgan marketing modelini yaratishda asosiy vazifa ilmiy-tadqiqot ishlarining har bir bosqichida aniqlangan innovatsiyalarga investitsiyalarni jalb qilish zarurati hisoblanadi, chunki doimiy moliyalashtirishning yetishmasligi turli xil tadqiqotlar vaqtini uzaytib ketishiga olib keladigan eng asosiy sababidir. Albatta, moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish jarayoni yagona vazifa emas, chunki ishlab chiqilgan marketing modeli innovatsiyalar yoki yuqori texnologiyali loyiha uchun o'ziga xos tarkibiy va mantiqiy asos bo'lib, ilmiy-tadqiqot ishlarining afzalliklariga e'tiborni qaratishi mumkin. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarning tuzilishi tadqiqotchi istalgan vaqtda ilmiy-tadqiqot ishlarining bir qismi bo'lgan maqsad, vazifalar yoki usullarga muhim tuzatishlar kiritishi mumkinligini nazarda tutadi.

Maqolada ishtirokchilarning gullar festivaliga bo'lgan motivatsiyasi va ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlari bo'yicha diversifikatsiyasi ko'rib chiqildi. Festivalda ishtirok etishning motivi empirik tarzda sinovdan o'tkazildi va ularning xohishlariga ko'ra marketing strategiyalari taqdim etildi. Ma'lumotlar 2021–2024 yillar davomida Namanganda bo'lib o'tgan gullar festivalida so'rovnoma yordamida to'plangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, gullar festivali tadbirida ishtirok etishning eng asosiy sababi ijtimoiylashuv zarurati edi, shuningdek, ijtimoiy-demografik xususiyatlar tufayli ishtirokchilarning motivatsion o'lchovlarida sezilarli farqlarni ko'rsatadi. Ayollar ko'pincha kundalik hayot va madaniy izlanishlardan qochish uchun yuqori motivatsiya bilan tadbirlarda qatnashadilar. Yosh respondentlar ko'proq yangiliklarini izlash, keksa respondentlar esa madaniy xordiq chiqarish va kundalik ishlardan qochish bilan turtki bo'lishgan. Oila a'zolari hamrohligida tashrif buyuruvchilar uchun ustuvor vazifa ijtimoiylashuv va odatdagidan qochish edi. Aksincha, tanishlar, do'stlar bilan birga bo'lganlar madaniy kashfiyot va yangi landshaft dizayni tajribalari ko'rishni xohlashlarini ta'kidladilar. Tadqiqot natijalari gullar festivali ishtirokchilarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, marketing va reklama tadbirlarining samaradorligini hamda keyingi tadbirlarda ishtirokchilarning qoniqishini oshiradi.

O'zbekistonning yuqori texnologiyali xizmat ko'rsatish jarayonlari bu sohadagi rivojlangan mamlakatlarning raqobatchilaridan ortda ekanligini hisobga olgan holda, davlat innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashi zarur. Shu o'rinda, moliyaviy resurslarni jalb etish va ilg'or innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishga e'tibor berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Artamonova, A. S. (2016). Marketing activities in a scientific organization. Questions of territorial development, 4(34), 10

2. Isakova, O. N. (2018). Competitiveness and quality, their place in the innovation marketing strategy. International student scientific bulletin, 5.
3. Zheltenkov, A. V. & Yudin, E. B. (2017). Adaptation of industrial organization management to the conditions of the development mechanism functioning: concepts and models. Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Economics, 2, 72-78.
4. Zheltenkov, A. V., Mottaeva, A. B. & Kubrak, I. A. (2017). The role of investment in ensuring economic growth. Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Economics, 1, 6-10.
5. Point, Holiday (2024-02-01). "[Chiang Mai Flower Festival — 2024 Dates & Location of Parade, Thailand](#)". Chiang Mai Travel Hub. Retrieved 2023-07-11. ^ "[Chiang Mai Flower Festival Parade](#)". The Blond Travels. 2014-02-10. Retrieved 2023-12-30.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.11.2018 yildagi 960-son, xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/docs/4082255>
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.11.2018 yildagi 946-son, xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish chora-tadbirlarito'g'risida <https://lex.uz/docs/4072873?ondate=05.04.2022&ondate2=22.04.2021&action=compare>
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.02.2022 yildagi 59-son, "Boysun bahori" xalqaro folklor festivalini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida, <https://lex.uz/docs/5849841>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 28.09.2020 yildagi PQ-4843-son, "Lazgi" xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida, <https://lex.uz/docs/-5020216>
10. Vazirlar Mahkamasining 16.11.2021 yildagi "Buxoro viloyatida yosh ijrochilarning "Shashmaqom" Respublika festivalini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [685](#)-son qarori.

УЎК 332.1

ХУДУДЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ПАНЕЛЬ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЭКОНОМЕТРИК БАҲОЛАШ

Ф.О.Абдуллаев, мустақил изланувчи, Урганч давлат университети, Урганч

***Аннотация.** Ушбу мақолада ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир этувчи омилларни панель маълумотлари асосида эконометрик баҳолаш ва натижалар таҳлили амалга оширилган. Муаллиф фикрича, йиғилган якуний статистик маълумотлар ўртасида мультиколлинеарлик муаммоси сабаб панель маълумотлари асосида кўп омилли регрессион тенгламаларни тузиш самарали эмас, шу сабабли тадқиқотда индикаторли ҳамда когнитив усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.*

***Калит сўзлар.** Ҳудуд, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, панель маълумотлар, модель, тенгламан, эконометрик баҳолаш.*

***Аннотация.** В данной статье, на основе панельных данных, проводится эконометрическая оценка факторов влияющих на социально-экономическое развитие регионов и анализ полученных результатов. По мнению автора, проблема мультиколлинеарности между собранными итоговыми статистическими данными делает неэффективным построение уравнений многофакторной регрессии на основе панельных данных, поэтому в исследовании целесообразно использовать индикаторный и когнитивные методы.*

***Ключевые слова.** Территория, социально-экономическое развитие, панельные данные, модель, уравнение, эконометрическая оценка.*

***Abstract.** In this article, the econometric assessment and analysis of the results of the factors affecting the socio-economic development of the regions based on the panel data is carried out. According to the author, the multicollinearity problem between the collected final statistical data makes it ineffective to construct multifactor regression equations based on panel data, therefore it is appropriate to use the indicator method and cognitive methods in the research.*

***Keywords.** Area, socio-economic development, panel data, model, equation, econometric evaluation.*

Кириш. Мамлакатимиз ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини прогнозлаш ва узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқишда ҳудудлар ривожланиш даражасини белгиловчи асосий индикаторлар ва уларга таъсир этувчи омилларидан